

NaCl_{1-x}Br_x KRISTALLARIDA AKUSTIK TO‘LQINLARNING GURUH TEZLIGI VA ENERGIYA OQIMI

F. B. Tugalov

O‘zR FA Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti. O‘zbekiston.
tugalovferuz282@gmail.com

Bu ishda NaCl_{0.7}Br_{0.3} kristallarida bo‘ylama va ko‘ndalang to‘lqinlarda qutblanish vektori va energiya oqimi vektorini, to‘lqin vektoriga bog‘liqligi birinchi marta tadqiq qilindi. Bunga asosan namunada tarqaluvchi bo‘ylama va ko‘ndalang akustik to‘lqinlar guruh tezligining fazaviy tezligidan chetlanishi tushuntirildi. O‘rganilgan namunalarda parallelepipedlar bo‘lib, ularning uzun tomoni asosiy kubik yo‘nalishlar [100] va [110] bo‘ylab yo‘naltirilgan. Namunalarni yo‘naltirish kristallarni silliqlash va parlatish paytida parchalanish tekisliklari bo‘ylab amalga oshirildi. Tadqiqotlar xona haroratida 0,3-1,6 GHz chastota diapazonida o‘tkazildi. Akustik to‘lqinlar qalinligi 50-100 mkm bo‘lgan kvarts yoki niobat litydan tayyorlangan piezoelektrik o‘zgartirgichlar yordamida qo‘zgatilgan [1].

Kristallardagi akustik xususiyatlar Gren-Kristoffel tenglamalar tizimi yordamida o‘rganildi. Umumiy holda qutblanish vektori η va Energiya oqimi vektori yo‘nalishi, akustik to‘lqin vektori q yo‘nalishiga mos kelmaydi. Xususan, (110) tekislikda kvazi bo‘ylama va kvazi ko‘ndalang to‘lqinlar uchun [110] yo‘nalishga nisbatan to‘lqin vektorining yo‘nalishi φ burchakka o‘zgarganda, qutblanish vektorining bu o‘qdan og‘ish burchagi ψ quyidagicha aniqlandi [2]:

$$\Psi = \arctg \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(\frac{\Gamma_{12}\Gamma_{13} - \Gamma_{23}(\Gamma_{11} - \rho V^2)}{\Gamma_{23}\Gamma_{13} - \Gamma_{12}(\Gamma_{33} - \rho V^2)} \right) \quad (1)$$

Bu yerda V-akustik to‘lqin tezligi, ρ -kristallning zichligi, Γ_{11} , Γ_{12} , Γ_{13} va Γ_{23} Gren-Kristoffel tenzorining haqiqiy komponentalari.

Energiya oqimi vektorini η [110] yo‘nalishga nisbatan og‘ish burchagi ξ quyidagicha aniqlanadi:

$$A_i = c_{ijkl} K_k \quad (2)$$

bunda ($i=1,2,3$) qabul qiladi. c_{ijkl} -to'rtinchi rangli elastik tenzori [3]:

$$\xi = \arctg \left(\frac{A_3}{\sqrt{A_1^2 + A_2^2}} \right)$$

(3)

To'rtinchi rangli tenzorni hisoblab A_i uchun A_1 , A_2 va A_3 o'qlardagi energiya oqimi tenzori komponentalari proyeksiyalarini topishimiz mumkin. Energiya oqimi vektorining energiya zichligi guruh tezligi V_g yo'nalishida tarqaladi. Bu tezlik (4) bilan hisoblanadi:

$$V_{gi} = \frac{c_{ijk} \eta_j \eta_l \kappa_k}{\rho V}$$

(4)

Bunda κ_k - to'liqin vektorining yo'nalish

kosinusi, ρ - namuna zichligi, V -akustik to'liqinlar fazaviy tezligi va $\eta_j \eta_l$ -qutblanish vektorining yo'nalish kosinuslari.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, bu tekislikda uchta maxsus yo'nalish [110], [111] va [001] bo'lib, ular bo'ylab sof bo'ylama va sof ko'ndalang to'liqinlar tarqaladi. Qutblanish vektorining to'liqin vektoridan maksimal og'ish burchagi 8.6 gradusni tashkil qildi. Bo'ylama to'liqinlar uchun energiya oqimi vektorining to'liqin vektoridan og'ish burchagi 11.3 gradusga, ko'ndalang to'liqinlar uchun 20.8 gradusga teng ekanligi aniqlandi.

2-rasmda (110) tekislikda bo'ylama akustik to'liqinlarda fazaviy tezlik va guruh tezliklari ustma-ust tushgan. Ko'ndalang to'liqinlarda esa to'liqin vektori 20 gradus burchakda eng katta farq kuzatildi. [110], [111] va [001] maxsus yo'nalishlarda faza va guruh tezliklari teng ekanligi aniqlandi.

1-rasm. $NaCl_{0.7}Br_{0.3}$ kristallarida (110) tekislikda kvazi bo'ylama to'liqinlarda qutblanish (1) va energiya oqimi (2) vektorlarini, to'liqin vektoridan chetlanishi.

2-rasm. $NaCl_{0.7}Br_{0.3}$ kristallarida (110) tekislikda kvazibo'ylama (1) va kvazi ko'ndalang (2) to'liqinlarda fazaviy va guruh tezliklarini orientatsiyaga bog'liqligi.

REFERENCES

1. E. Dieulesain, D.Royer. Elastic waves in solids. Application for treatment of signals.1982. M. Nauka,342 p.
2. R. Nava, M. P. Vecchi, J. Romero and B. Fernandez. Akhiezer damping and the thermal conductivity of pure and impure dielectrics. Phys. Rev. B. Vol. 14, No 2. 1975, pp. 800-807.
3. F.R. Akhmedzhanov, F.B. Tugalov, V.N. Avdievich. “ Deviation of displacement vector and energy flow from the wave vector of acoustic waves in $\text{NaCl}_{0.7}\text{Br}_{0.3}$ crystals” ICODAM-2024. Tashkent. C.64.